

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ГЕМАСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Болтаев К.Ж.¹, Юлдашев О.М.²

¹Кафедра гематологии и клинической лабораторной диагностики

²Базовый докторанта в области гематологии

Бухарский государственный медицинский институт,

Бухара, Узбекистан

Аннотация. Актуальность проблемы хронического панкреатита (ХП) определяется его распространенностью. В структуре заболеваний органов пищеварения он занимает 5- 9%, в общей клинической практике от 0,2 до 0,6%. В настоящее время хронический панкреатит (ХП) представляет актуальную общемировую медико-социальную проблему здравоохранения вследствие прогрессирующего роста заболеваемости, высокой смертности, инвалидизации лиц трудоспособного возраста, развития рака на фоне хронического процесса, снижения качества жизни. Поэтому ХП остается одной из самых актуальных проблем современной гастроэнтерологии.

Keywords: *хронический панкреатит, гемостаз, поджелудочная железа, воспаление*

SURUNKALI PANKREATITDA GEMOSTAZ TIZIMI UZGARISHI

Boltayev K.J.¹, Yuldashev O.M.²

¹ Gematologiya va klinik laboratoriya diagnostikasi kafedrası

² Gematologiya yo'nalishi bo'yicha doktorant

Buxoro davlat tibbiyot instituti,

Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Surunkali pankreatit (SP) muammosining dolzarbligi uning tarqalishi kengligi bilan belgilanadi. Ovqat hazm qilish organlari kasalliklari tarkibida u 5-9% ni, umumiy klinik amaliyotda 0,2 dan 0,6% gacha tashkil etadi. Hozirgi vaqtda surunkali pankreatit (SP) kasallanish, yuqori o'lim, mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarning nogironligi, surunkali jarayon fonida onkologik kasallillar rivojlanishining tobora kuchayib borishi tufayli global tibbiy-ijtimoiy salomatlik muammosi hisoblanadi. Shu sababli, SP zamonaviy gastroenterologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: *surunkali pankreatit, gemostaz, oshqozon osti bezi, yallig'lanish*

DISTURBANCES OF SECONDARY HEMASTASIS IN CHRONIC PANCREATITIS

Boltaev K.J.¹, Yuldashev O.M.²

¹ Department of Hematology and Clinical Laboratory Diagnostics

² Doctoral student in the field of hematology

Bukhara State Medical Institute,

Bukhara, Uzbekistan

Annotation. The relevance of the problem of chronic pancreatitis (CP) is determined by its prevalence. In the structure of diseases of the digestive organs, it occupies 5-9%, in general clinical practice from 0.2 to 0.6%. Currently, chronic pancreatitis (CP) is an urgent global medical and social health problem due to the progressive increase in morbidity, high mortality, disability of people of working age, the development of cancer against the background of a chronic process, and a decrease in quality of life. Therefore, CP remains one of the most pressing problems of modern gastroenterology.

Keywords: *chronic pancreatitis, hemostasis, pancreas, inflammation*

В последнее десятилетие распространенность хронического панкреатита (ХП) среди взрослых достигла 27-50 случаев на 100000 населения. Данное заболевание имеет ярко выраженный социально-экономический характер, так как затрагивает наиболее работоспособный слой взрослого населения в возрасте 35-60 лет, а средний возраст пациентов снизился с 50 до 39 лет. Главное клиническое проявление ХП - болевой синдром, приводит к инвалидизации пациента в физической и трудовой сфере [2,4,6].

Основными видами оперативного лечения при головчатом ХП в последние годы принято считать резекцию головки поджелудочной железы (РГГОК) [1,3]. Ранее применялась панкреатодуоденальная резекция (ПДР) и рассматривалась как операция выбора. Однако повышенная техническая сложность данной операции при грубых анатомических изменениях

поджелудочной железы и смежных органов заставляет признавать ПДР технически трудновыполнимой. Позднее С.В.Frey, W. Warren, J.R. Izbicki, T. Imaizumi, H. Yasuda, Э.И. Гальперин предложили свои способы РГПЖ. Преимуществом РГПЖ является сохранность двенадцатиперстной кишки (ДПК) и минимальное повреждение нервного аппарата панкреатодуоденальной области, обеспечивающего пищеварительную функцию и полноценную жизнь пациентам. Распространенность ХП в Европе, США, Японии составляет 23-50 случаев, в России - 27,4-50 случаев на 100 тыс. населения [5,7]. За последние 30 лет отмечена общемировая тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим панкреатитом более чем в 2 раза [4,8], в России - более чем в 3 раза [2]. Причем средний возраст с момента установления диагноза снизился с 50 до 39 лет [12]. Ежегодная заболеваемость ХП в развитых странах колеблется от 5 до 12 случаев на 100 тыс. населения [10, 14].

В 30-60 % случаев у пациентов ХП развиваются ранние и поздние осложнения [12]. Летальность после первичного установления диагноза ХП составляет до 20 % в течение первых 10 лет и более 50 % - через 20 лет (в среднем 11,9%) [13]. В 15-20% случаев больные погибают от осложнений, возникающих во время обострений панкреатита, другие - вследствие вторичных нарушений пищеварения и инфекционных осложнений [1,14].

ХП является предраковым заболеванием. Вместе с тем, анализ современной литературы свидетельствует, что многие вопросы патологии пока еще далеки от разрешения. Так база доказательности уровня I для диагностики и лечения ХП отсутствует [3]. Нет четких диагностических алгоритмов обострения ХП, не разработаны эффективные подходы к лечению в связи с недостаточно изученным патогенезом заболевания. Известно, что одним из патогенетических процессов, ведущих к развитию и прогрессированию ХП, является оксидативный стресс [4]. Результатами многочисленных исследований доказано, что при ХП повышается уровень продуктов

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови [10, 12, 16] и ткани ПЖ [11, 14]. И если состояние процессов ПОЛ при обострениях ХП изучены достаточно подробно, то работы по определению антиоксидантного статуса при ХП немногочисленны, полученные данные в них противоречивы. Комплексного исследования системы гемостаза, являющейся одной из самых мощных антиоксидантных систем, при ХП отдельно в плазме и эритроцитах крови ранее не проводилось. Вместе с тем, это является важным, так как закономерности нарушения редокс-статуса в панкреатитах протекают аналогично изменениям в эритроцитах, а повышение показателей системы гемостаза в плазме крови могут маркировать собой цитолиз клеток ПЖ [8].

В этой связи изучение системы гемостаза отдельно в плазме и эритроцитах крови при ХП представляет несомненный теоретический и практический интерес. С одной стороны, эти исследования позволят уточнить возможные аспекты патогенеза ХП с дальнейшим выходом на патогенетически обоснованное лечение, с другой - могут иметь важное значение в диагностике обострений заболевания.

Цель исследования.

Изучить показатели коагуляционного и клеточного гемостаза у больных хроническом панкреатитом зависимости от степени активности воспалительного процесса данной патологий.

Материал и методы исследования

Проведено проспективное и ретроспективные сравнительное исследование. В исследование включено 60 больных ХП получающих лечение в Бухарской областной больнице в отделение гастроэнтерологии.

В лаборатории гемостаза Бухарский областной многопрофильный медицинский центр проводилось гемостазиологическое обследование

пациентов, которое включало в себя оценку следующих звеньев этой системы: Коагуляционного гемостаза – ПВ, ПТИ, АЧТВ, МНО, Фибриноген с помощью коагулометр ; Сосудисто-тромбоцитарного гемостаза – PLT, PCT, MPV, PDW с помощью гематологическое анализатора ;

Для изучения показателей гемостаза наши исследование проведены на одноканальном коагулометре (HumaClot Junior).

Статистическая обработка осуществлена на персональном компьютере TOSHIBA с помощью программного пакета Microsoft Office Excel – 2008, включая использование встроенных функций статистической обработки. Использовались методы традиционной вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической изучаемого показателя (M), стандартной ошибки среднего (m), относительных величин (частота, %), статистическая значимость полученных измерений при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (p). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $p < 0,05$.

Среди клинических проявлений обострения ХП ведущей жалобой у всех больных была боль в животе. Из диспепсических явлений больные часто отмечали тошноту (67%), снижение аппетита (48%), отрыжку (18%), изжогу (15%), рвоту, не приносящую облегчения (6,7%). Синдром внешнесекреторной недостаточности проявлялся метеоризмом и урчанием в животе (48%), послаблением стула с преобладанием кашицеобразного кала (49,4%), снижением веса (8,9%). При анализе интенсивности болевого синдрома, оцененного по десятибалльной аналоговой шкале (Bonica J.J., 1990), выявлено, что выраженная в 8- 9 баллов боль отмечалась преимущественно у больных с увеличением размеров головки ПЖ и при осложненной форме заболевания. Это объясняется основными механизмами абдоминальной боли при ХП, к которым относятся протоковая гипертензия в

ПЖ, воспаление ее паренхимы, периневральная инфильтрация (Костюкевич О.И., 2009; Sebastiano D.P., 2004). При анализе общепринятых лабораторных показателей обострения ХП (табл. 1) оказалось, что уровень амилазы, количество лейкоцитов и значения СОЭ в общей группе больных и ГКС достоверно не отличались и регистрировались в пределах референтных значений, уровень сывороточной эластазы-1 на 78% был выше в общей группе больных по сравнению с ГКС, однако, ее уровень также не превышал нормальные значения. Следует отметить, что диагностическая значимость изучаемых показателей возрастала параллельно увеличению интенсивности болевого синдрома. Так в группе пациентов с ХП со слабой и умеренной болью (n=54) анализируемые показатели не отличались от таковых в ГКС. В группе больных (n=36) с интенсивной болью в 6—9 баллов определено значимое повышение СОЭ на 50%, амилазы крови — на 8% и сывороточной эластазы-1 — на 119% по сравнению с ГКС. Далее мы проанализировали лабораторные показатели обострения ХП в группе больных с интенсивным болевым синдромом в зависимости от морфологических признаков заболевания. При интерстициальноотечной форме (n=12) определялась высокая чувствительность показателей обострения: количество лейкоцитов было повышено на 78%, СОЭ — на 130 %, активность амилазы крови - на 115%, сывороточной эластазы-1 - на 159 % по сравнению с ГКС. В группе больных с осложненным течением ХП (кистозная, псевдотуморозная, кальцифицирующая формы ХП с развитием панкреатической гипертензии, холестаза, панкреатогенного сахарного диабета) (n=12) количество лейкоцитов было повышено на 42,8%, СОЭ - на 112% и активность сывороточной эластазы-1 - на 121 %. При паренхиматозной форме ХП (n=16) — было определено повышение СОЭ на 16 % и активности эластазы-1 — на 100%. Чувствительность амилазы крови сохранялась низкой независимо от интенсивности болевого синдрома при паренхиматозной и осложненной формах заболевания.

Выводы: Наблюдается высокий уровень активности коагуляционного гемостаза в зависимости от степени выраженности активности воспалительного процесса при ХП. Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза имеют высокую степень активности в положительной зависимости от выраженности воспалительного процесса при ХП. Показатели коагуляционного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза имеют высокую активность в зависимости от длительности и возраста больных ХП.

Список литературы

1. Adam U., Makowiec F., Riediger H., Schareck W.D., Benz S., Hopt U.T. Risk factors for complications after pancreatic head resection // Am J Surg.- 2004. Vol. 187, N 2. - P. 201-8.
2. Блажитко Е.М., Добров С.Д., Штофин С.Г., Толстых Г.Н., Полякевич А.С. Хронический панкреатит головки поджелудочной железы // Анналы хирургической гепатологии. 2003. - Т. 8, N 2. - С. 186.
3. Галлеев М.А., Шамсиев Р.Э., Пешков Н.В. Диагностика и лечение хронического панкреатита с преимущественным поражением головки поджелудочной железы // Анналы хирургической гепатологии. 2003. - Т. 8, N2.-С. 190.
4. Boltayev K. J. et al. ASSESSMENT OF HEMODYNAMICS OF THE KIDNEYS IN YOUNG PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 720-725.
5. Boltayev K. J., Ruziyev Z. M., Ulug’ova Sh T. FEATURES CHANGES IN THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH COVID-19 //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 479-486.
6. Наимова Ш. А., Латипова Н. С., Болтаев К. Ж. Коагуляционный и тромбоцитарный гемостаз у пациентов с ревматоидным артритом в

- сочетании с сердечно-сосудистом заболеванием //Инфекция, иммунитет и фармакология. – 2017. – №. 2. – С. 150-152.
7. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research). – 2019. – Т. 8. – №. 13.
 8. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis //Texas Journal of Medical Science. – 2021. – Т. 3. – С. 18-22.
 9. Наимова Ш. А., Рузиева Ф. А. Особенности почечной коморбидности при ревматологических заболеваниях //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-2 (102). – С. 74-78.
 10. Naimova N. S. et al. Features of coagulation and cellular hemostasis in rheumatoid arthritis in patients with cardiovascular pathology //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 2. – С. 157-164.
 11. Naimova S. A. Principles of early diagnosis of kidney damage in patients of rheumatoid arthritis and ankylosing spondiloarthritis //British Medical Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
 12. Алияхунова М. Ю., Наимова Ш. А. Features of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 47-49.
 13. Харьков Д.П., Федорук А.М., Руммо О.О. и др. Подходы к лечению псевдокист поджелудочной железы / XVII международный Конгресс хирургов-гепатологов стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической гепатологии»: Тезисы докладов. Уфа, 2010. - С. 250-251.
 14. Шалимов А.А., Грубник В.В., Горовиц Д. Хронический панкреатит. Современные концепции патогенеза, диагностики и лечения. Киев: Здоровья, 2000. - С 256.